

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

FORS TILIDAGI PARDOZ QILISHGA OID SO‘ZLARNING GENEZISI VA HOZIRGI ISHLATILISH SHAKILLARI

Karimova Mehriniso Alisher qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 3-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

merrynazarova@gmail.com

Ilmiy rahbar: D.Saidoripova., TDShU, “Eron-afg‘on filologiyasi”
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada fors tilidagi pardoz qilishga oid leksik birliklarning genezisi o‘rganildi. Ushbu atamalarning kelib chiqishi, ya’ni qaysi tilga mansubligi, tarixi, ma’nosi hamda qo‘llanish usullari manbalar yordamida o‘rganildi hamda fors tilidagi pardozga oid so‘zlarning lingvistik ifodalari tadqiq qilindi. Tadqiqot mavzusini har tomonlama tahlil qilish uchun nazariy asoslarni empirik ma’lumotlar bilan birlashtirildi. Maqolada manbalar asosida olib borilgan tahlillardan kelib chiqib, qadimgi Eronda eng muhim sanalgan pardoz anjomlari va ularning hozirgi ekvivalentlari bilan badiiy adobiyotlar asosida tahlil qilindi. Erondagi eng qadimiy hisoblangan pardoz anjomlari: hina, yanoqlarni qizartiruvchi kukun, qosh qalami, oltin rang beruvchi kukun, surma kabilarning kelib chiqishi va nomlanish tarixi o‘rganilib, ular qadimda boshqa nom bilan atalganligi va bajaryotgan funksiyalari ham keng tarmoqli bo‘lganligi aniqlandi. Undan tashqari maqolada hozirgi kunga kelib jadal suratda rivojlanayotgan ushbu sohadagi o‘zgarishlar natijasida o‘lik so‘zlarga aylanib qolgan pardoz anjomlari nomlari va ularning o‘niga boshqa so‘zlar istefoda qilinayotganligi aniqlandi.

Tayanch so‘zlar: Qadimgi Eron, pardoz anjomlari geneziyasi, pardoz anjomlari.

Eronda pardoz qilish tarixi juda uzoq yillarga borib taqaladi. Inson har doim go‘zallikka va xilma-xillikka intilgan va bu yo‘lda turli narsalardan

foydalangan. Ayollar va hattoki erkaklar o‘zlariga oro berish, yuzlariga pardoz qilishni turli maqsadlarda qo‘llashgan. Masalan: go‘zalroq ko‘rinish uchun, janglarda yoki bo‘lmasa, marosimlarda pardozdan foydalanishgan. Arxeologlarning topilmalariga ko‘ra, ko‘zni bo‘yash Eron xalqi orasida miloddan to‘rt ming besh yuz yil oldin keng tarqalgan. Xuziston viloyatining Haft Tepe shahrida olib borilgan qazishmalarda topilgan buyumlar taxminan bugungi lab bo‘yog‘i kabi funksiyaga ega bo‘lgan⁷⁴.

Bugungi kunga kelib Eron dunyodagi eng muhim kosmetika importchilaridan biri hisoblanadi va bo‘yanish madaniyati o‘tmishdan hozirgi kungacha tubdan o‘zgargan. Qadimgi Eronda insonlar o‘zlariga oro berish uchun yetti xil pardoz buyumlaridan foydalanishgan va ular yillar davomida doimiy bo‘lib kelgan⁷⁵. Ulardan biri bu:

Ko‘zlarni bo‘yash uchun ishlatiladigan qora qalam - [sorme] - سورمه⁷⁶

Surma 8000 yil avval Hindiston va Misrda ishlatilgan. Keyinchalik esa eronlik xonimlarning ham qalbidan joy olgan. Ushbu qalamning nomi esa Fuman shahridagi qishloqning nomi hisoblanadi. Undan tashqari bu qizlar ismi hamdir. lug‘atida keltirilishicha سورمه so‘zining ma‘nosi: “ bu mashhur va ko‘zni qamashtiradigan narsa⁷⁷”. Ushbu so‘z ishtirokida shoirlarning qator she‘ru- g‘azallari mavjud:

سرمه چشم دیده دولت

روز پیکار تو غبار تا باد

مسعود سعد⁷⁸

Rudakiy esa o‘z asarlarida surma so‘zidan quyidagicha foydalangan:

همچنان سرمه دخت حوبروی

هم بسان گرد برداد از اوی⁷⁹

⁷⁴ <https://tootyaneews.ir/>

⁷⁵ <https://tootyaneews.ir/>

⁷⁶ Vajehyab.com

⁷⁷ ۱۹۳۱. ایران. غت نامه دهخدا

⁷⁸ دیوان اشعر “قصاید” ششماره 15 باز در ستایش او

⁷⁹ رودکی “مثنوی ها” ابیات به جا مانده از کلیله و دمانه و سند باد نامه بخش 3

Bundan ma'lum bo'ladiki, surma pardozning ajralmas qismi hisoblanib, usiz ayolar pardozini tassavvur etish qiyin bo'lgan. Bugungi kunga kelib pardoz va kosmetika sohasida jadal rivojlanish jarayoni tufayli ushbu sohada keng tarqalgan kosmetik lug'atlar va atamalarining aksariyati ingliz va fransuz tillaridadir. Shu jumladan, surma vazifasini bajaruvchi yangi bir qancha kosmetika vositalarining nomlari ham ingliz tilidadir. Ammo Eronning fors tili va adabiyoti akademiyasi tomonidan bu yangi so'zlarning fors tili ekvivalenti ishlab chiqilib aholiga taqdim qilingan⁸⁰:

Liquid eyeliner- [*xatt-e cheshme moyi*] خط چشم مایع-

Eyeliner- [*medode cheshm*] مداد چشم-

Eyeshadow-[*polet soyeye cheshm*] پالت سایه چشم

Hozirda Eron ayollari ko'z pardoz vositalarini nomlash uchun mana shu kabi so'zlardan foydalanishadi.

غزه [*gaze*]⁸¹ so'zi ham qadimiy eron tiliga mansub bo'lib, yanoqlarni qizartiruvchi pardoz kukuni nomi hisoblanadi. Lekin fors tilida so'zlashuvchilar bu so'zdan hozirda og'zaki nutqda foydalanishmaydi, uning o'rniga esa yangi bu so'zdan hozirda og'zaki nutqda foydalanishmaydi, uning o'rniga esa yangi rožegune [*rožegune*] so'zidan istifoda qilishadi. rož [*rož*] so'zi fors tilida lab bo'yog'i degan ma'noni گونه [*gune*] so'zi esa yanoq ma'nosini anglatadi. Bu ikki so'z birgalikda yanoq qizartiruvchi ma'nosini tinglovchiga yetkazib berishda xizmat qiladi.

حنا [*hanā*]- hina⁸² so'zining sinonimi نیگار [*nigār*] hisoblanadi. Ular birgalikda hina ma'nosini anglatadi. Hina eng qadimgi pardoz anjmlaridan biri bo'lib, hozirga qadar undan ayollar an'anaviy tarzda foydalanishadi. Hining vasifasi: soch, tirnoqlar hamda terini parvarishlaydi. Ularni kerakli vitaminlar bilan to'yintirib, yanada jilo qo'shadi. Masalan:

دستش را در حنا گذاشت⁸³ - [*dastash rā dar hanā gozāšt*] - Qo'lini hinaga soldi-

⁸⁰ ۱۹۳۱. ایران. لغت نامه دهخدا

⁸¹ Vajehyab.com

⁸² ۱۹۳۱. ایران. لغت نامه دهخدا

⁸³ ۱۹۳۱. ایران. لغت نامه دهخدا

Shoirlar ham o‘z asar-u g‘azallarida hina so‘zidan ayollarning zebi, chiroyi ma'nosini keltirib qo‘llashgan.

رد و منعت حکم گردون حنا بر کف نهاد
در هر آن عزمی که تو نوک قلم کردی
انوری⁸⁴

[vāsme] - yoqimli bo‘yli qoshni bo‘yash uchun ishlatiladigan giyoh guli⁸⁵. Erondagi bo‘yanish tarixi shuni ko‘rsatadiki qadimgi davrlarda ayollar va erkaklarning chiroyli va qora qoshlarining siri ularni uzluksiz bo‘yab yurishlarida edi. Vosme dastlab qoshlarni qalinlashtirish uchun ishlatilgan, keyinchalik qovoqlarni chizish ularga qo‘shimcha jilo berishda istifoda qilingan. Shuni ham ta’kidlash kerakki, erkaklar soqollarini hajmini kattartirish va qoraytirish uchun ham undan foydalanishgan. Hozirda esa bu so‘z o‘rnida boshqa bir so‘z egallagan:

ماژیک ابرو *[mājike abru]* - qosh qalami

زارک *[zārak]* - oltin rangdagi chang (kukun) bo‘lib, sochlarni va yuzni yaltiratish uchun qo‘llanilgan⁸⁶. Qadimda bunday pardozdand faqatgina zodagon ayollargina foydalanishgan. Endilikda esa bu turdagi kosmetika sohasi jadal ravishda rivojlanib soch uchun alohida yuz va teri uchun alohida ishlab chiqariladi va har biri alohida nom bilan ataladi. Masalan:

برنزہ کنندہ *[bronze konande]* - yuz uchun

ہایلائیتر *[hāylayter]* - yanoqlar uchun

اتو برنزہ *[otu bronz]* - teri uchun

Xulosa

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, pardozi sohasi esa keng va undagi so‘zlar ham sohaning jadal ravishda takomillashgani sababli undagi leksik birliklar ham tez o‘zgarib turadi. Bu o‘zgarishlarga bir qancha omillar sababchi hisoblanadi:

⁸⁴ قصیدہ شماره 13 در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

⁸⁵ Рубинчик Ю.А 1970г 1309стр.

⁸⁶ Vajehyab.com

1. Eron pardozi mahsulotlarni chet davlatlaridan import qilishi va aholi ham pardozi anjomlarini shu soʻzlar bilan qabul qilib shu soʻzlarda oʻz nutqlarida istifoda qilishi;

2. Eron fors tili va adabiyoti akademiyasining chet el soʻzlaridan foydalanmaslik uchun yangi soʻzlarni aholiga taqdim qilishi.

Mana shu ikki asosiy sabab tufayli oʻzgarishga uchragan fors tilidagi pardozi anjomlari uchun ishlatiladigan leksik birliklar fors tili lugʻat boyligining kengayishida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar roʻyxati

1. ایران. لغت نامه دهخدا . ۱۹۳۱

2. Рубинчик Ю.А 1970

3. Пейсиков Л.С Лексикология современного персидского языка.

Москва 1975г.

4. Рубинчик Ю.А Современный персидский язык Москва 1960г.

5. www.tootyaneews.ir/

6. www.ganjoor.net

7. www.Vajehyab.com